

**FRANSUZ BIZNES IDIOMALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA
ULARNI O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MUAMMOLARI**

Norboyeva Nuriniso Usan qizi

Samarqand davlat chet tillari instituti talabasi

E-mail: Nnuriniso2001@gmail.com

Annotatsiya: Tilda idiomalarning tutgan o'rni, fransuz tilida biznesga oid idiomalarning o'ziga xos xususiyatlari, o'zbek tiliga tarjima qilish muammolari, tarjima jarayonida yuzaga keladigan kamchiliklar va ularning sabablari.

Kalit so'zlar: Idioma, frazeologiya, frazeologik birlik, biznesga oid idioma, tarjima jarayoni, noo'rin, g'aliz tarjima

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536218>

Idioma (yun. idioma — xususiyat, o'ziga xoslik) — frazeologizmlar (q. [Frazeologiya](#)) turi; muayyan bir tilga xos bo'lib, boshqa tillarga aynan [tarjima](#) qilib bo'lmaydigan [nutq](#) birligi yoki [iborasi](#) hisoblanadi. Qisqacha aytganda idioma - bir umumiy ma'noni bildiruvchi bir nechta so'zlarning birikmasidir. Bu so'zlar idiomalarda alohida ma'nosini yo'qotadi. Idiomaning umumiy ma'nosini bilmasdan turib, uni boshqa tilga tarjima qilish yoki asosiy ma'nosini tushunib olish qiyinchilik tug'diradi. Bundan tashqari, frazeologik birliklar xoh u yozma bo'lsin, xoh og'zaki nutqimizga jilo berib turuvchi vositalardan biri hisoblanadi. Ular har bir tilda mavjudligi kabi, jamiyatdagi har bir soha doirasida qo'llanilish xususiyatiga egadir. Nafaqat o'zbek tilida, balki fransuz, ingliz, nemis, rus, ispan italyan va boshqa tillarda ham turli xil sohalarda o'ziga xos idiomalarga duch kelish mumkin. Tarjima jarayonida yuzaga keladigan eng katta muammo bu boshqa tildagi idiomaning muqobilini topish yoki o'sha idioma beradigan ma'noni o'z tilida ifodalashdir.

Xususan fransuz tili o'g'zaki va yozma nutqida ham millionlab turli sohalarga xos iboralarni uchratish mumkin. Ularning ayrimlarining o'xshash muqobilini o'zbek tilida ham uchratish mumkin, lekin bunday idiomalar juda kam uchratiladi. Fransuz tili dunyodagi tillarning eng boy tillaridan biri hisoblanib undagi idiomalarning qo'llanilish miqyosi kengdir. Shuningdek biznes sohasi hozirgi kunda rivojlangani sayin, unga oid terminlar, so'zlar hamda idiomalarning ham ishlatilish, paydo bo'lish sonlari ortmoqda. Hozirgi kunda ushbu tilde aynan biznes sohasiga oid mingga yaqin frazeologik birliklarni uchratish mumkin. Bu esa o'z navbatida bir tilning boyishi orqali boshqa tillarga ham shu sohaga doir yangi terminlar, iboralarning kirib kelishiga sabab bo'lmoqda. Lekin bu kabi idiomalarning o'ziga xos xususiyatlari ko'pincha tarjimonlarning tarjima jarayonida ko'plab qiyinchiliklarni boshdan kechirishiga sabab bo'lmoqda, buning asosiy sababi idiomalarning katta qismi o'z tiliga, millatining madaniyatiga xoslashtirilganligidir.

Masalan : « *Mettre la main à la pâte* »

Ushbu idiomaga aynan fransuz tili ish yuritish nutqida ishlatiladi. Muhim jihati shundaki u o'zbek tiliga tog'ridan- to'g'ri tarjima qilinsa :

« *Qo'lni xamirga qo'yish* » degan ma'noni beradi . Ammo uning asl ma'nosi quyidagichadir:

“ *Ishga kirishish, ishga boshlash yoki ishga sho'ng'ish*”

Misol uchun : « *le nouveau collègue met la main à la pâte* » Shu o'rinda ushbu idiomaga quyidagi fransuzcha birikmalar bilan sinonim bo'lishi mumkin: « *Participer au travail ; aider pour ce qu'il y a à faire ; participer ; donner un coup de main ; aider ; participer à la tâche ; travailler soi-même à quelque chose ; s'engager dans une action concrète* »

Keyingi ish tizimiga oid idiomaga : « *Passer un savon à quelqu'un* »

Ushbu frazeologik birlik o'zbek tiliga bevosita tarjima qilinsa :

« *Sovunni kimgadir uzatmoq* » degan ma'no ifodalaydi bu iboraning asl ma'nosini bilmagan o'quvchida esa avvalo bu birikmaning ishga qanday aloqasi bor degan fikrga kelishi aniq , lekin uning asl ma'nosi esa :

« *Kimgadir qattiq tanbeh, dashnom bermoq, o'z o'rnini ko'rsatib qo'ymoq* », deganidir . Uning o'ziga xosligi shundaki , biznes sohasidami yoki boshqa ish joyida , u asosan mansabdor shaxslar tomonidan (direktor, menedjer , boshliq) o'z qo'l ostidagi faoliyat yuritadigan shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Masalan : « *Mr. Directeur passait un savon à Michel, lorsque Ludo est venu* », o'zbekchasi : « *Ludo kelgan paytda , janob direktor Mishelga tanbeh berayotgan edi* ».

Navbatdagi ish jarayoniga oid birikma : « *Avoir du pain sur la planche* » , o'zbekchadagi so'zma- so'z tarjimasini : « *Pol ustida non turmoq* », asl ma'nosi esa : « *ishi ko'p bo'lmoq, ishi boshidan oshib- toshib yotmoq* ».

Iboraning ushbu ma'nosi hozirgi fransuz tilida ishlatiladi.

« *Nous avons du pain sur la planche* » - bizning ishimiz ko'p .

Biroq 20-asrga qadar bu ibora boshqacha ma'noga ega bo'lgan. Ya'ni u "Uzoq vaqt tinch yashash uchun yetarli resurslarga ega bo'lish" degan mazmuni o'zida mujassam etar edi . Darhaqiqat, o'sha paytda nonni uzoq vaqt saqlash mumkin edi, bu esa odamlarga oziq-ovqat uchun zarur bo'lgan narsalardan mahrum bo'lmaslik imkonini berdi. Keyinchalik, pishirish texnikasi rivojlanishi bilan, bugungi kunda biz sotib oladigan kundalik non uchun uzoq vaqt saqlanib qolgan non yo'qoldi. Ishning to'lib-toshgan tasviri taxtada pishirilishini kutayotgan xom nonlar dega talqin bilan saqlangan.

Keyingi idiomaga : « *être un bourreau de travail* »

Ma'nosi : “ *Zerikarli ishda qattiq ishlamoq, majburiy ishlashga muhtoj bo'lmoq* “.

Bu idioma shunchaki qiziqish bilan qattiq ishlaydigan odamdan farqli o'laroq, o'g'ir deb hisoblaydigan ishning changalida bo'ladigan , ishlashga majbur bo'lgan kishilarga nisbatan qo'llaniladi.

“*Arriver comme un cheveu sur la soupe* “

Ushbu idioma so'zma-so'z ma'noda : “*sho'rva ichidagi soch kabi bir joyda paydo bo'lmoq*” degan ma'noni anglatadi. Bu, eng nomaqbul vaqtda biror joyga borishni yoki bironta davraga qo'shilishni anglatadi.

Julien at Arnauld sont arrives-comme un cheveu sur la soupe.

Boshliq majlisda yangi projekt haqida gapiryotganda , Julien va Arnold to'satdan kelishdi.

“*Ne rien savoir faire de ses dix doigts*” ,

Bu idioma tom ma'noda o'n barmoq bilan nimadir qilishni bilmaslikni anglatadi. Bu degani, bironta ish o'rinda kimdir mutlaqo keraksiz, hech narsa qo'lidan kelmaydiyoki dangasa.

- Savez –vous? Il ne sait rien faire de ses dix doigts, celui-la.

-Bilasizmi? Bu odam mutlaqo keraksiz. (uning qo'lidan hech narsa kelmaydi).

Fransuzda tilida frazeologik birliklarga boy bo'lganligi sababli bu kabi idiomalarni minglab uchratish mumkin, biroq ko'plab holatlarda tarjima qilish jarayonida tushunmovchiliklarga , ayrim tarjimaviy g'alizliklarga duch kelinadi. Buning asosiy sababi esa til birliklarining o'ziga xos xususiyatlarining mavjudligi, ulardagi milliylikning, ijtimoiy madaniyatning namoyon bo'lishidadir . Biroq tarjimaning xolis chiqishida tarjimonning tutgan o'rni beqiyosdir. Ba'zan fransuz biznes idiomalarining tarjimasida ma'noning notog'ri talqin etilishi bu tarjima qilayotgan shaxsning xatosi hamdir. Shunday qilib tarjimada yuzaga kelayotgan noo'rinliklar bartaraf etilsa bo'ladigan holatdir .

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1 <https://qomus.info/oz/encyclopedia/i/idioma/>
2. <https://optolov.ru/>
3. <https://www.expressio.fr/>
4. <https://www.frenchcourses>
5. <https://bonjourdefrance.com/>